

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Фазлиддинов Жанобиддин

ГЛОБАЛЛАШУВ ВА МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗАМОНАВИЙ ЖАМИЯТ

ТАРАҚҚИЁТИНИНГ МУҲИМ ХУСУСИЯТИ СИФАТИДА

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/YANVAR

